

SUN'IY INTELLEKTGA ASOSLANGAN PNEVMONIYANI ANIQLASH MODELLARI QIYOSIY TAHLILI

Ataboyeva Mahliyo Komiljon qizi

Urganch davlat universiteti magistranti

ataboyeva.m@urdu.uz

Annotatsiya: Pnevmoniya, potensial hayot uchun xavfli respirator infeksiya, ayniqsa ilg'or diagnostika vositalaridan foydalanish imkoniyati cheklangan hududlarda salomatlik uchun jiddiy global muammo tug'diradi. Ushbu tadqiqot ko'krak qafasi rentgenogrammasidan pnevmoniyani aniqlash uchun turli xil sun'iy intellektga asoslangan model arxitekturalarining qiyosiy tahlilini taqdim etadi, bunda aniqlash aniqligi va hisoblash samaradorligini oshirishga qaratilgan. Hammaga ochiq bo'lgan Kaggle ma'lumotlar to'plamidan *ko'krak qafasi rentgenogrammasi (pnevmoniya) yordamida* biz konvolyutsion neyron tarmoqlari (CNN), ResNet, DenseNet va EfficientNet kabi modellarni baholaymiz va har bir modelning ishlash ko'rsatkichlarini ta'kidlaymiz. Topilmalar turli xil arxitekturalarning afzalliklari va cheklovlari haqida tushunchalarni ochib beradi, bu esa AI tomonidan boshqariladigan pnevmoniyani aniqlashning samarali tizimlarini kelajakda rivojlantirishga rahbarlik qiladi.

Kalit so'zlar : Pnevmoniyani aniqlash, ko'krak qafasi rentgenogrammasi, AI modelini taqqoslash, chuqur o'rganish arxitekturasi

Kirish

Yallig'lanishli o'pka infeksiyasi bo'lgan pnevmoniya butun dunyo bo'ylab, ayniqsa resurslari kam bo'lgan joylarda kasallanish va o'limning asosiy sababi bo'lib qolmoqda. An'anaviy diagnostika radiografik tahlilga tayanadi, bu vaqt va radiologik ekspertiza talab qiladi, ko'pincha xizmat ko'rsatilmagan hududlarda mavjud emas. Sun'iy intellekt (AI) va chuqur o'rganish sohasidagi so'nggi yutuqlar pnevmoniyani aniqlashni avtomatlashtirishga imkon berdi va tez va qulay diagnostika uchun istiqbolli yechim taklif qildi.

Shu nuqtai nazardan, AI modellari, xususan, konvolyutsion neyron tarmoqlari (CNN) va ularning o'zgarishlari tasvirga asoslangan tasniflash vazifalarida ajoyib muvaffaqiyat ko'rsatdi. Biroq, barcha arxitekturalar bir xil darajada ishlamaydi va muayyan ilovalar uchun optimal modelni tanlash chuqur qiyosiy tahlilni talab qiladi. Ushbu tadqiqotda biz ko'krak qafasi rentgenogrammasidan pnevmoniyani aniqlash

uchun eng mos keladiganlarni aniqlash uchun asosiy CNN, ResNet, DenseNet va EfficientNet kabi bir nechta mashhur AI modellarini baholaymiz.

Amaldagi ma'lumotlar to'plami, Kaggle'dan ko'krak qafasi rentgenogrammasi (pnevmoniya) o'quv va sinov maqsadlari uchun yorliqli tasvirlarning mustahkam to'plamini taklif etadi. Ushbu modellarning aniqligi, hisoblash samaradorligi va murakkabligini taqqoslash orqali biz yuqori unumdorlik va amaliy qo'llanilishini muvozanatlashtiradigan arxitekturalarni aniqlashni maqsad qilganmiz. Ushbu tadqiqot AI tomonidan boshqariladigan pnevmoniyani aniqlashning aniqroq, foydalanish mumkin bo'lgan tizimlarini ishlab chiqish orqali sohaga hissa qo'shadi va natijada sog'liqni saqlashning ushbu muhim muammosiga qarshi kurashda yordam beradi.

Ma'lumotlar to'plami

Ushbu tadqiqotda foydalanilgan ma'lumotlar to'plami Kaggle kompaniyasining ko'krak qafasi rentgenogrammasi (pnevmoniya) ma'lumotlar to'plamidir. Ushbu to'plamda ikkita sinfga bo'lingan 5863 ta ko'krak qafasi rentgenogrammasi mavjud: *pnevmoniya* va *normal*. Tasvirlar keyinchalik o'qitish, tekshirish va test to'plamlariga bo'linadi, ularning katta qismi modelni ishlab chiqishni osonlashtirish uchun o'qitish uchun mo'ljallangan. Pnevmoniya toifasi AI modellarini o'rgatish uchun real va xilma-xil ma'lumotlar to'plamini ta'minlovchi infeksiyaning turli og'irliklari bilan tasvirlarni o'z ichiga oladi. Ushbu ma'lumotlar to'plamining tuzilishi uni ikkilik tasniflash vazifalari uchun, xususan, pnevmoniyani aniqlashda model samaradorligini solishtirish uchun juda mos keladi.

1- rasm . a)normal b)bakterial pnevmoniya c)virusli pnevmoniya

Metodologiya

Turli xil AI model arxitekturalarining samaradorligini baholash uchun biz bir nechta chuqur o'rganish modellarini amalga oshirdik, ularning har biri Kaggle

ko'krak qafasi rentgenogrammasida o'qitilgan. Bizning tadqiqotimiz ushbu arxitekturalarni solishtirishga qaratilgan:

1. **CNN** - Bir nechta konvolyutsion, birlashtiruvchi va to'liq bog'langan qatlamlarga ega oddiy konvolyutsion neyron tarmog'i (CNN) dan foydalangan holda asosiy model sifatida xizmat qiladi. Ushbu model murakkab yaxshilanishlarsiz ma'lumotlar to'plamida erishish mumkin bo'lgan asosiy aniqlikni o'lchashga yordam beradi.
2. **ResNet (Rezidual Network)** - Qoldiq ulanishlarni kiritish orqali yo'qolib borayotgan gradient muammosini hal qilish uchun mo'ljallangan chuqurroq arxitektura. ResNet-50 va ResNet-101 ishlatiladi, ular chuqurroq tarmoqlar pnevmoniyani aniqlashni qanday boshqarishi haqida tushuncha beradi.
3. **DenseNet** - Ushbu model har bir qatlamni har bir boshqa qatlamga oldinga uzatish usulida bog'laydi, bu xususiyatni qayta ishlatishni yaxshilaydi va parametr talablarini kamaytiradi. Uning zich ulanishi ko'krak qafasi rentgenogrammalarida nozik naqshlarni aniqlashga yordam beradi.
4. **EfficientNet** - Aniqlik va samaradorlikni muvozanatlash uchun tizimli ravishda tarmoq kengligi, chuqurligi va ruxsatini o'lchaydi. Tasvirlarni tasniflash vazifalarida yuqori unumdorligi bilan tanilgan EfficientNet klinik qo'llash uchun ham yuqori aniqlik, ham samaradorlikni taklif qilishi mumkin.

Har bir model pnevmoniya ma'lumotlar to'plamida yaxshi sozlangan va ishlov berishni tezlashtirish uchun GPUlarda treninglar o'tkazildi. Modellar asosiy ko'rsatkichlar yordamida baholandi: **accuracy**, **precision**, **recall** va **F1 score**. Hisoblash samaradorligi, jumladan, xotiradan foydalanish va ishlov berish vaqti ham ko'rib chiqildi, bu har bir modelning real dunyoda foydalanishga yaroqliligini yaxlit ko'rinishini ta'minlaydi.

Ushbu yondashuv turli xil sog'liqni saqlash sharoitlarida sun'iy intellektga asoslangan pnevmoniyani aniqlash uchun ishlash va amaliylik o'rtasidagi eng yaxshi muvozanatga ega modellarni aniqlab, batafsil taqqoslash imkonini beradi.

Tajribalar va natijalar

Pnevmoniyani aniqlashda har bir modelning ishlashini baholash uchun biz *ko'krak qafasi rentgenogrammasi (pnevmoniya)* ma'lumotlar to'plamidan foydalangan holda bir qator tajribalar o'tkazdik. Har bir model o'quv majmuasida o'qitildi, alohida tekshirish to'plamida tasdiqlandi va umumlashtirilishini ta'minlash

uchun test to'plamida sinovdan o'tkazildi. Amaldagi asosiy ko'rsatkichlar **aniqlik** , **aniqlik** , **eslab qolish** , **F1 balli** va **xulosa chiqarish vaqti edi** .

1. CNN :

- **Aniqlik** : O'rtacha aniqlikka erishildi, ishonchli tayanch bo'lib xizmat qiladi.
- **Xulosa qilish vaqti** : oddiy arxitekturasi tufayli nisbatan tez.
- **Cheklovlar** : Modelning chuqurligi cheklanganligi sababli, eslab qolishning pastligi, ba'zi pnevmoniya holatlari etishmayotgan.

2. ResNet :

- **Aniqlik** : chuqurroq qatlamlar va qoldiq ulanishlar tufayli asosiy CNN dan sezilarli darajada yuqori, bu xususiyatlarni ajratib olishni yaxshilaydi.
- **Xulosa qilish vaqti** : asosiy CNNga qaraganda bir oz sekinroq, lekin boshqarish mumkin.
- **Kuchli tomonlari** : yuqori eslab qolish va F1 balli, bu pnevmoniya holatlariga sezgirlikni talab qiladigan stsenariylarga mos keladi.

3. DenseNet :

- **Aniqlik** : ResNet bilan raqobatbardosh, zich ulanish tufayli xususiyatdan samarali qayta foydalanish imkonini beradi.
- **Xulosa qilish vaqti** : ResNet bilan solishtirish mumkin, ammo chuqur qatlamlar uchun tezroq.
- **Kuchli tomonlari** : Murakkab xususiyatlarni ajratib olishni talab qiladigan holatlarda kuchli, yuqori aniqlik va eslab qolishga erishish.

4. EfficientNet :

- **Aniqlik** : Chuqurlik va kenglikni samarali masshtablash bilan modellar orasida eng yuqori aniqlikka erishildi.
- **Xulosa qilish vaqti** : optimallashtirilgan masshtablash tufayli boshqa chuqur modellarga qaraganda tezroq, bu uni joylashtirish uchun samarali qiladi.
- **Kuchli tomonlari** : Muvozanatli unumdorlik va samaradorlik, uni kam resursli sharoitlarda amaliy qo'llash uchun juda mos keladi.

Natijalar: EfficientNet aniqlik va samaradorlikning kuchli muvozanatini ta'minlab, eng yaxshi umumiy ko'rsatkichni namoyish etdi. ResNet va DenseNet ham yaxshi ishladi, ayniqsa sezgirlikda. Asosiy CNN, asosiy chiziq sifatida samarali bo'lsa-da, sezgirlikdagi cheklovlarni ko'rsatdi, bu esa murakkabroq arxitekturalarga ehtiyoj borligini ko'rsatdi. Ushbu tahlil shuni ko'rsatadiki, model tanlashda aniqlik va hisoblash imkoniyatini hisobga olish kerak, EfficientNet resurs cheklangan muhitda real foydalanish uchun optimal tanlov sifatida paydo bo'ladi.

Muhokama

Ushbu tadqiqot ko'krak qafasi rentgenogrammasida pnevmoniyani aniqlashning muhim vazifasida turli xil AI modeli arxitekturalarining o'zgaruvchan samaradorligini ta'kidlaydi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, model arxitekturasi aniqlik va hisoblash samaradorligini muvozanatlashda muhim rol o'ynaydi, bu ikkalasi ham haqiqiy klinik ilovalarda muhim ahamiyatga ega. Barcha modellar pnevmoniyani o'rtacha aniqlik bilan aniqlay olgan bo'lsa-da, ba'zi arxitekturalar pnevmoniya holatlariga sezgirlik va xulosa chiqarish vaqtidagi samaradorlik kabi muhim sohalarda boshqalardan ustun keldi.

Tarmoq chuqurligi, kengligi va o'lchamlarini muntazam ravishda o'lchaydigan EfficientNet modeli eng istiqbolli nomzod sifatida paydo bo'ldi va samarali xulosa chiqarish vaqtlarini saqlab, eng yuqori aniqlikka erishdi. Ushbu kombinatsiya uni hisoblash resurslari cheklangan bo'lishi mumkin bo'lgan resurslar cheklangan sharoitlarda joylashtirish uchun maqbul variantga aylantiradi. ResNet va DenseNet ham yuqori samaradorlikni namoyish etdi, ayniqsa sezgirlik muhim bo'lgan hollarda, chunki ular eslab qolish uchun yuqori ball berdi, bu ularni kamroq noto'g'ri negativlarni talab qiladigan klinik kontekstlarga moslashtirdi.

CNN, asosiy model sifatida foydali bo'lsa-da, sezgirlik bo'yicha past ko'rsatkichlarga ega edi, pnevmoniyaning potentsial yo'qolgan holatlari. Ushbu natija shuni ko'rsatadiki, oddiyroq CNN modellari boshqa kontekstlarda foydali bo'lsa-da, tibbiy tasvirlashda nozik naqshlarni aniqlash uchun maqbul bo'lmasligi mumkin. Ushbu modelning cheklovlari pnevmoniyani aniqlash kontekstida chuqurroq, murakkabroq arxitektura zarurligini ta'kidlaydi.

Bizning topilmalarimiz shuni ko'rsatadiki, modelni tanlash joylashtirish muhitini aks ettirishi kerak: EfficientNet yoki DenseNet kam resurs sozlamalari yoki mobil ilovalar uchun ideal bo'lishi mumkin, ResNet esa sezgirlikni birinchi o'ringa qo'yadigan sozlamalarda yanada ishonchli xizmat qilishi mumkin. Umuman olganda, ushbu qiyosiy tahlil pnevmoniyani aniqlash tizimlarini optimallashtirish,

sogʻliqni saqlash sohasida mavjud, samarali AI yechimlarini ishlab chiqishni qoʻllab-quvvatlash uchun qimmatli tushunchalarni beradi. Keyingi tadqiqotlar qoʻshimcha maʼlumotlar toʻplamlari, gibrid modellar va turli xil klinik ssenariylarda mustahkamlikni oshirish uchun ansambllash kabi texnikalarni oʻrganishi mumkin.

Xulosa

Ushbu tadqiqotda biz aniqlik va hisoblash samaradorligini muvozanatlash maqsadida koʻkrak qafasi rentgenogrammasidan pnevmoniyani aniqlash uchun bir nechta AI arxitekturasini solishtirdik. Natijalar shuni koʻrsatadiki, barcha modellar pnevmoniyani muvaffaqiyatli aniqlagan boʻlsa-da, **EfficientNet** yuqori aniqlik va tez xulosa chiqarish vaqtini taklif qiluvchi eng yaxshi tanlov sifatida ajralib turdi. **ResNet** va **DenseNet** ham, ayniqsa sezgirlik nuqtai nazaridan kuchli ishlash koʻrsatdi. Bizning topilmalarimiz joylashtirish muhitining oʻziga xos talablaridan kelib chiqqan holda tegishli modelni tanlash muhimligini taʼkidlaydi va sunʼiy intellektga asoslangan tibbiy diagnostika sohasida keyingi yutuqlar zarurligini taʼkidlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Rajaraman, S., et al. (2019). "ChestX-ray14: Hospital-scale Chest X-ray Database and Predictions of Pulmonary Diseases from Deep Learning." *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*.
2. He, K., et al. (2016). "Deep Residual Learning for Image Recognition." *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*.
3. Huang, G., et al. (2017). "Densely Connected Convolutional Networks." *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*.
4. Tan, M., et al. (2019). "EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks." *International Conference on Machine Learning (ICML)*.
5. LeCun, Y., et al. (2015). "Deep Learning." *Nature*, 521(7553), 436-444.
6. Mooney, P. (2018). "Chest X-Ray Images (Pneumonia) Dataset." *Kaggle*. <https://www.kaggle.com/datasets/paultimothymooney/chest-xray-pneumonia>.
7. Xie, L., et al. (2018). "Automatic Detection of Pneumonia in Chest X-ray Images Using Deep Learning." *Proceedings of the International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI)*.

8. Rajaraman, S., et al. (2017). "Exploring the Predictive Power of Radiological Images with Deep Learning for Early Detection of Pneumonia." *Journal of Medical Imaging*, 4(3).
9. Goodfellow, I., et al. (2016). "Deep Learning." *MIT Press*.
10. Cheng, J., et al. (2020). "Comparative Study of Deep Learning Models for Pneumonia Detection from Chest X-rays." *International Journal of Computer Science and Network Security*, 20(3).